

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

4. Isoqov B. Ziyolilik mas'uliyati. – T.: Ma'naviyat, 2008

5. Mahmudov R. Ijodiy targ'ibotchi mas'uliyati va tashviqot majburiyati. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2022

ЛИСОНИЙ РАМЗ (ИШОРАЛАР)НИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

*Шеронов Бойирбой Ғозибоевич,
филология фанлари номзоди, доцент,
Ўзбек тили ва унинг таълими кафедраси мудири
E-mail: boirjon.sheronov.68@mail.ru
Академик Б. Ғафуров номидаги ДТМ
Хужанд давлат университети*

Аннотация. Мақолада лисоний рамз (ишоралар)ларнинг психоллингвистик хусусиятлари таҳлил этилган. Лисоний рамзларнинг мақоми ва мавқеи, инсон руҳиятида билан боғлиқ ҳиссий жараёнлар ифода хусусиятлари, воқеланиши бадиий матн асосида таҳлил этилган. Таҳлилда бадиий нутқнинг психоллингвистик имкониятлари ойдинлаштирилган.

Калид сўзлар: лисон, рамз, психоллингвистик, ақл, руҳ, кўнгил, инсон

Abstract. This article analyzes the psycholinguistic properties of linguistic symbols and signs. It examines the status and significance of linguistic symbols in expressing the emotional and spiritual states of the human psyche, as well as their manifestation within literary texts. The analysis highlights the psycholinguistic potential of artistic discourse.

Keywords: language, symbol, sign, psycholinguistics, mind, spirit, soul, human.

Мавжуд борлиқ ҳодисаларига бўлган муносабатлар ўзгарган каби сўзнинг лисоний имкониятларга муносабат ҳам ўзгариб боради. Сўзнинг нисбатан табиатга тақлид (Арасту), объектив борлиқнинг ифодаси (Гегел), кишилар ўртасида туйғу етказиш воситаси (Л.Толстой) деб билишлик билан чекланмасдангина, унинг коммуникатив-психологик (А.Р.Лурия) имкониятларига ҳам эътибор кучайди. Шу жиҳатдан “Психоллингвистика маълум бир шароитда маълум бир ахборотни нутқ бирликлари воситасида тингловчига етказишни, бу нутқ парчасида сўзловчи руҳиятидаги ўзгаришларнинг акс этишини, унинг тингловчига таъсири масалаларини ўрганади[1.13] Психоллингвистиканинг тадқиқот йўналишлари кенг кўламдир. Инсон нутқий фаолияти билан боғлиқ ёритилмаган томонлари мавжуд. Бу ҳолни таниқли шоир А.Эшоннинг тўртликлари мисолида талқин этиш мукин. Масалан,

Кўнглим – кул, ақлимдир унинг подшоҳи,

Гоҳ ақлим қулайди, бўлдим гувоҳи.

Ўтмишда қиёс кўп – исён кўтариб,

Кул ҳам шоҳ тахтига ўтирган гоҳи.

“Кишан кийма, бўйин эгма, Ки сен ҳур туғилфонсен”, – дейди мутафаккир шоир Чўлпон. Кўнгил мулки унинг шоҳаншоҳи – ақлдан ҳамма вақт ҳурлик истайди, субҳи содиқдан шомгача, фанодан бақоғача танҳо азалий орзуси ҳурликдир. Вужуд кўнглини ўз измига бўйсундирмоқ бўлиб, фаноликнинг ўткинчи хою ҳаваслари билан азоб беради, гоҳо шикастлантириб, унга озор етказди, мажруҳ кўнгил баъзан нотавонликда вужуд ичра исён кўтаради. Бироқ кўнгилнинг тизгини ақлдадир. Ваҳоланки, Ақл улугликка этади пайванд, Ақлсизнинг доим оёғида банд” (Абулқосим Фирдавсий).

Демак, ақл салтанатида кўнгил мулки тафаккур нури – ҳурликдан баҳраманд бўлса, энг олий саодат, кўнгил ғам тоғидан ошиб, юксак чўққилар сари парвоз этиб, ул нурлардан баҳраманд бўлиши, муқаррардир.

Кўнгил. Бу лисоний рамз ортидаги инсонни том маънода инсон даражасига етказадиган илоҳий неъмат мужассам. Унинг нодонларча гоҳи шоҳлик талаб қилмоғи номатлубликдир. Магар у ақлдан устун келса, ақлсизлик балосидир.

Аслида кўнглим кул, ақлим эса вужудимнинг подшоҳи кабидир. Ақл подшоҳ бўлса ҳам, баъзан унга бўйсунмай, кўнглимга кулоқ тутиб, у буюрган ишларни бажаради. Шу боис, баъзан ақлнинг ожиз қолиб, юксакликдан ерга қулаб тушгани гувоҳи бўлмоқ эҳтимолдан холи эмас.

Бу ҳол, бир томондан, ўтмишда адолатли шоҳга қарши ғалаён кўтариб, уни тахтдан ағдарган ва шоҳ ўрнига ўтириб, вақтинча бўлса ҳам, салтанатни бошқарган қулнинг қилмишига ўхшайди. Иккинчи томондан, аслида қул нафс рамзи, нафс эса ақлнинг жиловлаб, ақлдан устун келиши мумкин. Лисоний рамзлар ақл-қул занжирининг психологингвистик боғлиқлиги шундадир.

Дил – нуроний жавҳар, эмас обу гил,
Илоҳий асрорга маҳзандир, манзил.
Ул хомуш эмасдир, фақат тинимсиз
Аллоҳ зикри билан гўё бўлур дил.

Кўнгил сув ва тупроқ эмас, балки нуроний жавҳар, яъни нур нозил бўладиган, раҳмоний файзли латифадир. Дил илоҳий сир – асрор маҳзани, яъни хазинаси ва маконидир. Кўнгилни хомуш (гапирмайдиган) деб ўйлама, у гўё, яъни гапирувчи бўлиши учун доимий равишда зикр билан банд бўлиши лозим. Бу, дунёвий ишлардан воз кечиб, фақат тоат – ибодат билан машғул бўл, дегани эмас. Инсон шахс сифатида қанчалик мураккаб бўлса, унинг кўнгли ҳам шу қадар нозик асрорларга тўладир.

Таниқли тилшунос профессор А.Нурмонов таъкидлашича, тил бирликларини пайдо бўлишини тушунтиришда психологик йўналиш вакиллари психологиянинг “ассимляция”, “ассоциация”, “апперцепция” каби атамаларидан фойдаландилар [2,145]. Бизнингча, инсон руҳий кечинмалари тавсифида бундай

атамалардан фойдаланиш мумкин. Чунончи, кўнгил шиша каби шаффоф ва покизадир, унда инсон руҳи мужассам, руҳ эса кўздан яширин, унинг кўзгуда пинҳон жилваланганлигини кўрмоқлик душвор. Кўз билан кўрмоқликда лисоний яқинлик шундандир, эҳтимол. Бунда ассоциация намоён бўлади. Кўрмоқ учун моддий қувват имконияти ҳамма вақт ҳам етавермайди. Дунёвий руҳшунослик илмида кўнгилдаги кечинмалар ҳиссиётлар орқали изоҳланади. Масалан, ниҳоятда тез ўтиши билан онгда содир бўлиб, одамни тез эгаллаб оладиган, жиддий ўзгаришлар, ҳаракатларни иродавий назорат қилишнинг бузилиши (ўзини тута билишнинг йўқолиши) ва шунинг билан бирга, организмдаги барча ҳаёт фаолиятларининг ўзгариши билан тавсифланадиган ҳиссий жараёнлар аффектлар деб юритилади. Аффектлар қисқа муддатли бўлиб, улар бирдан ёнишга, портлашга, тўсатдан кетган шамолга ўхшайди. Ҳиссиётларни жиловлаш махсус тестлар, топшириқлар орқали амалга оширилиши тавсия қилинади. Айтиш мумкинки, баъзи руҳшуносларнинг фикрига кўра, киши бундай ҳолатларда зикр қилмоқ, тавба қилмоқ, шукр қилмоқлик ҳар қандай ихтилофлардан, келишмовчиликлардан, нафрат ва ғазабдан, умидсизликдан эмин сақлайди, кўнгилни поклайди.

Поклик назари тушган кўнгил доимо покиза бўлмоғи лозимдир. Покизалик инсонларни бир – бирига пайваст этгувчи нозик ва айни пайтда, собит риштадир. Бу кишиларнинг ўзларидан, ўзгалардан мосуво этмасликнинг оддий ҳасби ҳолидир.

Ботинни англамас зоҳид лоф ургай,
Ҳеч қачон покламай дил ғуборини.
Сийрат кўзин очган ишқ аҳли кўргай-
Бу оламда пинҳон Ҳақ асрорини

Кўнгилни пок тутмай, уни ғуборлардан фориғ айламай, фақат шариатнинг зоҳирини қаттиқ тутиб, ботиндан, моҳиятдан хабарсиз бўлган зоҳид ўзгалар олдида мусулмончилик, тоат – ибодат, ҳалоллик ва покизалик борасида лоф уради. Буни хўжакўрсинга тоат – ибодат қиладиганларда, ўзининг обрўси учун ота – онаси қабрига тош кўядиганларда, саёҳат ва рутба учун ҳажга бориб келадиган ҳожиларда, илмига амал қилмайдиган мутаассибларда кўриш мумкин.

Аслида, бу оламдаги ҳамма нарсада поклик тажаллий этади, ҳамма нарсада Унинг сир – асрори яширинган бўлади. Поклик сифатлари борликда акс этади. Бу илоҳий мўжизани англамоқ ва кўрмоқ ҳаммага, жумладан, зоҳидга насиб этмайди. Фақат сийрат, яъни қалб кўзи очик бўлган инсонгина оламдаги поклик асрорини кўра олади.

“Ҳаёт, умрнинг маъноси нима?”, “Инсон нимада ўзини кўрсатиши керак?” деган саволга закий адабиётшунос Нажмиддин Комилов ҳазрат Алишер Навоий ижоди орқали шундай жавоб берган эди: “Умрни савоб ишларга бағишлаб, яхшилик билан ном қозониш; дунё неъматларидан баҳраманд бўлиб, бошқаларга

ҳам ёрдам бериш, саховат ва адолатни унутмаслик; илму ҳикмат ўрганиш, эл – юртни обод қилиш; Аллоҳни ёдда тутиш, унинг амрларини бажариш ва илоҳий маърифатга етишиш учун жидду жаҳд қилиш. Шунда одамнинг умри беҳуда ўтмайди, инсон ўз бурчи, бу дунёдаги миссиясини адо этади ва бир кун келиб, афсус – надомат қилмайди”[1,10].

Қурсоғинг дардига ўргимчак янглиғ
Тўр тўкиб яшама одам гумроҳи.
Сен ипак қуртидан ибрат олгин, дўст,
Унинг толасидан тўқилар шоҳи.

Қорин тўйғазиш, дунё бойликларига эга бўлиш учун умр кечираётган инсонни ўргимчакка қиёслаш мумкин. Ўргимчак қорин тўйдириш учун тўр тўкиб, ҳашаротларни илинтириб кун кечиради.

Эй адашган одам, сен ўргимчакдан эмас, толасидан шоҳи тўқиладиган ипак қуртидан ибрат олгин. Зеро, унинг меҳнатидан бошқаларга манфаат етади. Ҳазрат Навоий бу ҳақда шундай дейдилар:

Лола тухмича ғайратинг йўқму?
Ипак қуртичалик ҳимматинг йўқму?

Донишмандлар ҳукмича, бир неча нарса дунёда узоқ муддат қолмайди: булутнинг сояси, ёмон одамнинг дўстлиги, суюқоёқ, лафзи бўш хотинларнинг ишқи, ёлғон мақтов, мол – дунёнинг кўплиги, девонанинг лутф – карами, ёшларнинг гўзаллиги. Оқил одамларга давлатнинг кўплигидан хурсанд, озлигидан хафа бўлиш ярашмайди, у фақат ҳунар ва санъатни ўз моли деб ҳисоблаши керак. Чунки булар шундай бир битмас – туганмас хазина ва давлатки, уни ҳеч ким инсондан тортиб ололмайди. Фалакнинг айланиши унга таъсир эта олмайди. Инсон гулгун шоҳи мисоли умрини зийнатламоғи лозим.

Демак, психоллингвистик талқин тил рамз (ишора)ларини билан бақамти равишда инсон тили орқали рўёбга чикқан руҳий кечинмаларини англаш имконини беради.

Адабиёт:

- 1.Комилов Н. Тафаккур карвонлари: Шарқу Ғарбнинг цивилизациявий алоқалари. — Т.: «Shaq», 2011. — 320 б.
2. Насирова Г.М.Психоллингвистик тадқиқотлар аҳамиятининг долзарблиги // Research Focus, Uzbekistan // www.ReFocus.uz
3. Нурмонов А. Тилшуносликнинг психология билан муносабати //Танланган асарлар. 3 жилдлик. – Тошкент: Академнашр, 2012. 1-жилд. –250 б.
- 4.Эшон, Авлиёхон. Очун (шеърлар, адабий мулоҳазалар) .– Тошкент: Muharrir nashriyoti, 2025.-214 б.